

मानव जीवन और विविध रंग

डॉ. वन्दना अग्निहोत्री

विभागाध्यक्ष हिन्दी,

मा.जी.बा.शा.स्ना.कन्या.महा. इन्दौर

रंग न होते तो संसार का रूप कैसा होता कहना कठिन है। रंग प्राणीमात्र को प्रभावित करते हैं। मनुष्य तो खैर ज्ञान का पुतला है। पशु-पक्षी और कीट पतंगों तक रंगों के प्रति आकर्षित रहते हैं किन्तु सभी रंग एक जैसा प्रभाव नहीं डालते। सभी रंग शोभन भी हैं और अप्रिय भी। यह देखने वाले की मनोवृत्ति पर निर्भर है कि किसे कौनसा रंग प्रिय लगता है। रंग की कोई परिभाषा नहीं है। रंग एक बाहरी त्वचा का लेपमात्र है शरीर रचना और पर्यावरण पर यह लेप निर्भर करता है। मनुष्य का गोरा रंग (सफेद, गुलाबी, गंदुमी) होना, काला (सांवला, अत्यधिक काला) होना उनकी शारीरिक रचना और पर्यावरण पर निर्भर करता है। जहां तेज गर्मी होती है वहां लोग काले एवं जहां ठण्डे एवं बर्फीले इलाके होते हैं वहां लोग गोरे होते हैं। त्वचा पर भी वातावरण, आबो-हवा और शारीरिक रचना का समुचित प्रभाव पड़ता है। कुछ जीवों पर आसपास के वातावरण का तत्काल प्रभाव पड़ता है और उनका शरीर उसी क्षण उस वातावरण के अनुकूल हो जाता है जैसे गिरगिट। कुछ लोग एक रंग पसंद करते हैं तो दूसरों को उससे चिढ़ है परंतु कुछ पशु-पक्षियों में भी रंगों के प्रति यही प्रतिक्रिया देखी जाती है। लाल रंग से जंगली जानवरों के आतंकित होने या भड़कने की बातें प्रसिद्ध हैं। चिड़िया और कीड़े मकोड़े भी विभिन्न रंगों के प्रति आसक्त और विरक्त देखे जाते हैं।

रंग की उत्पत्ति कैसे हुई:- इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पूर्व हम भारतीय ग्रंथों को देखें तो ज्ञात होगा कि संसार का संपूर्ण ज्ञान उसमें वर्णित है। जब रंग की उत्पत्ति का प्रश्न आता है तब भारतीय देवताओं का मुखड़ा सामने आ जाता है। सभी का रंग सांवला (राम-कृष्ण) वर्णित है। वही पर विज्ञान इस तथ्य को प्रमाणित कर चुका है कि सभी रंगों की मूल उत्पत्ति काले रंग से हुई है। प्रत्येक रंग की अपनी उष्मा होती है इसी आधार पर रंगीन फोटोग्राफी का जन्म हुआ है। रंगीन फिल्म के लेप कुछ इस प्रकार बने हैं कि वह प्रत्येक रंग की उष्मा सोख लेते हैं और जब उनके प्रिन्ट बनते हैं तो इसी कारण ठीक रंग ठीक स्थान पर आ जाते हैं। हम स्वयं अनुभव करते हैं कि जिन रंगीन फिल्मों का लेप ठीक नहीं होता तब प्रिन्ट बनने पर रंग अस्त व्यस्त या फिर बदरंग हो जाते हैं। रंगों की इसी उष्मा को ध्यान में रखकर भारतीय धर्म में अनेक विधान और संस्कारों का समावेश कर दिया गया है। हमारे महर्षियों ने यह आश्चर्यजनक विधान बनाया है कि बारह ग्रह, बारह राशियां, बारह कुण्डलियों के घर और मुख्यतः बारह ही रंग माने गए हैं। ष्रंगों का प्रकाश से संबंध है, प्रकाश का ग्रहों से संबंध है, ग्रहों का रत्न से सीधा संबंध है अतः परोक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप में रत्न और रंग का अटूट संबंध है। 'लाल रंग वासना, कामुकता को शान्त करता है इसी कारण नव वधु का सारा वेष लाल (लाल जोड़ा) रखा गया है। मांग में सिंदूर, आलता, बिंदी, महावर, माथे पर टीका सब लाल ही लाल। यह सब काम-वासना की उग्रता का शमन करता है। उल्लेखनीय है कि लाल रंग काम-वासना का शासन करता है, दमन नहीं। पुरुषों के माथे पर भी पूजा के उपरांत लाल रोली का टीका सर्वोत्तम माना गया है। इसी प्रकार दाहिने हाँथ की कलाई में लाल रंग का 'फ्लेलावा' (मौली) बांधते हैं। पीला रंग शान्ति तथा विनम्रता उत्पन्न करता है। तनाव मुक्त करता है। इसी कारण पीले रंग का विधान पूजा-पाठ में रखा गया है। पीले रंग की धोती, पीला कलावा, पीताम्बर वेष इसी आधार पर है। विदा के समय नव वधु को पीले वस्त्र पहनाने की प्रथा है। रंगों के प्रभाव और उष्मा के कारण रंगों के द्वारा उपचार भी किया जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में रंगों द्वारा उपचार करने की विधियां वर्णित हैं। अब तो पश्चिम के वैज्ञानिक भी इस बात को मान रहे हैं कि रंगों द्वारा उपचार संभव है। इसे 'पंगोपचार या कलर' थेरेपी कहते हैं। रंगों द्वारा कई प्रकार के जटिल रोगों को शान्त किया जा सकता है। इससे अनेक मानसिक रोग ठीक हो जाते हैं। प्रत्येक रंग का अपना अलग अलग प्रभाव है इसी कारण बारह राशियों के लिए बारह माह और बारह रंगों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है।

राशि	स्वामी	रंग	माह
मेष	मंगल	लाल	मार्च-अप्रैल
वृष	शुक्र	चमकता सफेद	अप्रैल-मई
मिथुन	बुध	हरा	मई-जून
कर्क	चन्द्रमा	पीला	जून-जुलाई
सिंह	सूर्य	लाल-गुलाबी	जुलाई-अगस्त
कन्या	बुध	हल्का हरा-फिरोजी	अगस्त-सितंबर

INTERNATIONAL JOURNAL of RESEARCH –GRANTHAALAYAH

A knowledge Repository

तुला	शुक्र	हल्का सफेद	सितंबर–अक्टूबर
वृश्चिक	मंगल	हल्का लाल	अक्टूबर–नवंबर
धनु	बृहस्पति	गहरा पीला	नवंबर–दिसंबर
मकर	शनि	काला	दिसंबर–जनवरी
कुंभ	शनि	हल्का काला	जनवरी–फरवरी
मीन	बृहस्पति	हल्का पीला	फरवरी–मार्च

पश्चिम के वैज्ञानिकों को रंगों का यह चमत्कार तब मालूम पड़ा जब वह मनुष्य की निद्रा का परीक्षण कर रहे थे नींद में खोये हुए मनुष्यों पर प्रयोग कर रहे थे। जब सोये हुए पुरुषों पर रंगीन प्रकाश डाला गया तो उनकी मनोदशा, शारीरिक स्थिति और स्पष्टता में परिवर्तन होने लगा। कुछ में रंगीन प्रकाश के कारण बैचेनी अनुभव की गई और कुछ में सिरदर्द होने लगा। उठाने पर कुछ लोगों के शरीर में स्फूर्ति फूल सा हल्कापन अनुभव किया गया षभिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश में वह भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करते रहे। इसी निष्कर्ष के कारण रंगों के प्रभाव का अनुसंधान होने लगा। तब निष्कर्ष सामने आया कि प्रत्येक रंग का अपना गुण, अपनी उष्मा होती है। मनुष्य शरीर पर इनका अपना अलग ही प्रभाव होता है।" इसी सिद्धांत के आधार पर रंगों द्वारा उपचार की विधियां विकसित होती गईं। बारह रंगों के अध्ययन के उपरांत उनके मिश्रण पर भी शोध किया गया। प्रमुख बारह रंग इस प्रकार हैं:-

- (1) लाल, (2) पीला, (3) नीला, (4) गुलाबी, (5) सफेद, (6) हरा, (7) काला, (8) भगवा (नारंगी), (9) बैंगनी, (10) कल्थई, (11) आसमानी फिरोजी, (12) मटमैला या भूरा।

मनुष्य के मानसिक और शरीर रचना पर रंगों का व्यापक प्रभाव पड़ता है इसका मुख्य कारण यह है कि रंग आंखों पर अपना प्रभाव डालता है और आंखें जो कुछ देखती हैं उनका मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क का प्रभाव शरीर के स्नायुओं और रक्त प्रवाह को प्रभावित करता है इस कारण रंगों का महत्व वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतः प्रमाणित होता है। रत्नों का मुख्य आधार भी रंग ही है। रत्न अपनी चमक, गुणवत्त और उत्तम कट के कारण मूल्यवान हो जाते हैं यह सब गुण उनका मूल्य तो बताते ही हैं लेकिन गुण की पहचान उनका रंग ही उत्पन्न करता है। हम रत्न में रंग को प्रमुखता से देखते हैं और रंग ही लाभ प्रदान करता है। रत्न अनेक रंगों के होते हैं। उनका रंग प्राकृतिक और शाश्वत होता है। निरापद की बात नहीं कही जा सकती पर वे अपने रंगों के कारण भिन्न भिन्न प्रभाव डालने वाले अवश्य होते हैं। कोई रंग, कोई रत्न एक व्यक्ति के लिए लाभ प्रद हो सकता है पर दूसरे को वह हानि भी पहुंचा सकता है। रत्न के रंगों का मानव की प्रकृति शारीरिक संरचना और सौर मंडल स्थित ग्रहीय प्रभाव का गहरा संबंध है। ष्रत्नों का रंग एक प्रकार की विकरणीय व्यवस्था से अनुप्रमाणित रहता है वह अपने अनुकूल ग्रह से आ रही राशियों से समंजन तथा भिन्न वर्षा वाली राशियों से संघर्ष करता है। इस प्रक्रिया का प्रभाव मानव जीवन पर अदृश्य रूप से बड़ी तीव्रता से होता है।

लाल, पीला, नीला, हरा प्रकृति के प्रमुख रंग हैं। लाल सृष्टि का मुख्य रंग है वह सबसे शीघ्र आकर्षित करता है। रक्त वर्ण होने से यह अत्यन्त उत्तेजक, गर्म तथा प्रवर्तक है। अग्नि तथा सूर्य की किरणों में भी यह रंग विद्यमान है। इस रंग के द्वारा नीरस, कमजोर तथा दुखी व्यक्ति के जीवन में नई जागृति, नया जोष लाया जा सकता है। लाल रंग ही अधिकता से व्यक्ति में क्रोध की अधिकता देखी जाती है। पीले रंग का सबसे अधिक प्रभाव स्नायुओं पर पड़ता है। हल्का रंग होने के कारण यह पुण्यशीलता को भी प्रकट करता है। वैसे यह रंग गर्म भी है जिस प्रकार पंचतत्वों में वायु को प्रमुख माना गया है ठीक उसी प्रकार रंगों में नीले रंग को प्रमुख माना गया है। रंगों का मानव जीवन पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए मनोचिकित्सक भी रंगों में परिवर्तन करके मरीजों के आचार व्यवहार और विचार को परिवर्तित करने में सफल हुए हैं। ष्हस विषय में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. अलबर्ट कॉहन का कहना है कि कई मनोविकार ग्रस्त, तनाव, पीडित तथा असंतुलित व्यक्तियों का उपचार उनके आसपास के रंगों बदल देने मात्र से भी हो सकता है।

प्रकृति में असंख्य रंग विद्यमान हैं जिन्हें हम प्रतिदिन किसी न किसी रूप में देखते हैं। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक रंग का भिन्न भिन्न नाम हो ये नाम तो मुख्य रंग पर ही आधारित होते हैं जो कि प्रकृति ने मात्र तीन रंगों में ही विद्यमान हैं:- पीला, हरा तथा लाल। इन रंगों की तरंग व लंबाई अलग अलग होती है। जिसके अनुसार व्यक्ति उनसे कम या अधिक प्रभावित होते हैं। रंग के द्वारा ही व्यक्तियों के मानस पटल पर तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं रहते हैं क्योंकि विचार और रंग में अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। तरंगों का व्यक्ति के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भारतीय दर्शन में

INTERNATIONAL JOURNAL of RESEARCH –GRANTHAALAYAH

A knowledge Repository

प्राचीनकाल से ही भिन्न भिन्न रंगों का प्रभाव देखने को मिलता है। इस आधार पर रंग विशेष के प्रभाव से अपने अथवा व्यक्ति के स्वभाव को समझ कर उसे अपनी इच्छानुसार प्रभावित किया जा सकता है। रंगों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर असाधारण प्रभाव पड़ता है।

उदाहरण के लिए कुछ व्यक्तियों को लाल रंग के कपड़े पहनने से चक्कर सा आने लगता है और उन्हे इस रंग के स्थान अन्य रंग जैसे— सफेद, नीले या हरे रंग के कपड़े पहना दिये जाये तो वह सामान्य हो जाते हैं। रंगों के प्रभाव को वैज्ञानिक इलेक्ट्रानों व विकिरणों की तरंगों का प्रभाव मानते हैं रंगों की गुणवत्ता के कारण इलेक्ट्रान व रेडियों तरंगों की लंबाई व उनके प्रभाव के अनुरूप ही रंगों का निर्धारण होता है। इससे ही मानसिक का विजुअल कर्टिन्स अर्थात् दृष्टि विषयक बाह्य आवरण पहचाना जाता है तथा वह प्रभावित होता है।

निष्कर्षः— इसी आधार पर आधुनिक व चमकीले तडक भडक वाले रंगों को निषिद्ध समझा जाता है ऐसे रंग दृष्टि प्रदूषण के अन्तर्गत हानिकारक होते हैं इससे व्यक्ति के निषेधात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलता है तथा उसमें तनाव व बैचेनी मानसिक अवसाद व मनोविकारों की उत्पत्ति होती है इसलिए रंगों को किसी भी रूप में धारण करते समय उचित रंगों के चयन को प्राथमिकता देनी चाहिये ताकि मन में हमेषा सदविचार ही पनपे क्योंकि रंग ही ऐसा कारक है जिसके द्वारा हमारे विचारों में परिवर्तन होते रहते हैं।

संदर्भ ग्रंथः—

- 1 रत्नों का रहस्यमय संसार— डॉ. भोजराज द्विवेदी
- 2 सूर्य, रंग, रत्न द्वारा चिकित्सा— संकलनकर्ता प्रेम कपाडिया
- 3 प्रात्यक्षिकी सम्पादन— डॉ. विनायक पांडे।